

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Second Edition. Oxford: Blackwell.
2. Giddens, A. (2013). Sociology. London: Polity Press.
3. Дзлиев М.И., Романович А.Л., Урсул А.Д. Проблемы безопасности: теоретико-методологические аспекты. – Москва: МГУК, 2001. – С.9.
4. Заплатинський В. М. Термінологія науки о безпеки. Zbornik prispievkov z medzinarodnej edeckej konferencie «Bezhecnostna veda a bezpecnostne vzdelanie». – Liptovskij Mikulas: AOS v Liptovskom Mikulasi, 2006. – С.78-80.
5. Каримов Ф. Давлат ва жамият хавфсизлиги ва унга таъсир этувчи асосий омиллар // Шарқ машъали. – Тошкент, 2017

OLIU TA’LIM MUASSASALARIDA FAN, TA’LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHDA RAHBAR VA PEDAGOG KADRLARNING KOMPETENTLIGI

Yuldashev Saloxiddin Azamovich

Qo’qon universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri
O’zbekiston Respublikasi, Farg’ona viloyati Qo’qon shaxri
Tel: +998909050444

salahiddiny@gmail.com

s.yuldashev@kokanduni.uz

Annotatsiya

Kasbiy faoliyatni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega bo’lgan kompetentlikning asosiy elementlari Davlat ta’lim standartlarida o’z ifodasini topgan. Rahbar va pedagog xodimlari bilan o’zaro to’g’ri munosabatlarni, ularning usullari, muloqot jarayonida ustuvor o’rin tutuvchi tilni o’zlashtirish, jamoada ishlash ko’nikmalari, jamoada turli xil ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni tashkil etish va o’tkazishni bilishni o’z ichiga oladi.

Kalit so’zlar: Rahbar, pedagog, kompetent, kommunikativ, psixologik, tashkilotchilik, informatsion, kreativ, moderator, keysolog, notiqlik mahorati, rahbarlik etikasi, madaniyat, kompetentsiya.

Абстрактный

Основные элементы компетентности, имеющие значение при организации профессиональной деятельности, отражены в государственных образовательных стандартах. Развивать правильные взаимоотношения с руководителями и преподавательским составом, их методы, овладение языком, который является приоритетным в процессе общения, навыки командной работы, организация

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

различных духовных и образовательных мероприятий в коллективе, а также умение переводить.

Ключевые слова: Лидер, педагог, компетентный, коммуникативный, психологический, организаторский, информативный, творческий, модератор, кейсолог, ораторское мастерство, этика лидерства, культура, компетентность.

Abstract

The main elements of competence, which are important in the organization of professional activities, are reflected in the State Educational Standards. They include the ability to establish correct relationships with the leader and pedagogical staff, their methods, master the language that takes a priority place in the communication process, teamwork skills, and the ability to organize and conduct various spiritual and educational events in the team.

Keywords: Leader, educator, competent, communicative, psychological, organizational, informative, creative, moderator, caseologist, oratorical skills, leadership ethics, culture, competence.

Oliy ta'lim muassasasida rahbar va pedagog kadrlarning kompetentligi fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini tashkil etish va boshqarishda muhim ahamiyatga egadir. Rahbar va pedagogning mahorati va kompetentligi fan va ta'limni tashkil etishda ilmiy tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga joriy etishda yoki boshqarishni rivojlantirishda asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasasida rahbar va pedagog kadrlarning kompetentligiga quyidagi talablar qo'yiladi:

- oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalashning ustivor yo'nalishlarini;
- o'quv jarayonini tashkil etishga qo'yiladigan zamonaviy talablar mohiyatini;
- kommunikativ, psixologik, tashkilotchilik, informatsion, kreativ, innovatsion kompetentlik tushunchalarining mazmun-mohiyatini;
- boshqaruv kompetentligining tuzilishi va mazmunini bilishi;
- o'qitishning innovatsion shakl, metod va vositalarining mohiyatini anglash va o'quv jarayonida qo'llanishini tashkillashtirish hamda nazorat qilish;
- ilg'or ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish yo'llarini belgilash;
- o'quv loyihalarini ishlab chiqish, portfoliolarni shakllantirish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlarini boshqarish;
- elektron o'quv modullarini yaratilishi va sifatini nazorat qilish;
- moderatorlar, keysologlar faoliyatini tashkil etish;
- bitiruv malakaviy ishlarini va magistrlik dissertatsiyalari mavzularini amaliyot bilan bog'lashni tashkil qilish;

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

-malakaviy amaliyot bazalarini yangilash va dasturlarini takomillashtirishni nazorat qilish;

-OTMda o'quv-uslubiy faoliyatini samarali tashkil etish va rivojlantirish;

Notiqlik mahorati, rahbarlik etikasi va madaniyatini amaliyotda qo'llash hamda ijodiy fikrlash ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerak.

Yuqorida bayon etilgan talablar rahbar kompetentsiyasining mazmun va mohiyatini belgilab beradi.

Kompetentsiya (lot.Competo erishyapman, munosibman, loyiqman) u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba degan ma'nolarni anglatadi.

Shuningdek, «Kompetentsiya» lotincha so'z bo'lib, o'zbek tilidagi lug'aviy ma'nosi «inson yaxshi biladigan», «tajribaga ega bo'lgan» kabi ma'nolarni bildiradi. Demak, biror bir sohada kompetentli inson shu soha haqida asosli fikr yuritish va unda samarali faoliyat olib borish uchun mos bilim va qobiliyatga ega hisoblanadi.

Kompetentlik - deganda ko'pincha shaxsning faoliyat yuritishga umumiy qobiliyati va uning kasbiy tayyorgarligida namoyon bo'luvchi bilim va tajribalarga asoslangan integrallashgan sifatlar nazarda tutiladi. Demak, kompetentsiya va kompetentlik tushunchalari bilim, malaka va ko'nikma tushunchalaridan kengroq, chunki ular shaxsning yo'naltirilganligi, muammolarni his qila olishi, sinchkovlikni namoyon qila olishi, egiluvchan fikrlashga ega bo'lishi kabi sifatarni o'z ichiga oladi.[1]

Ta'limda yangi tadqiqot yo'nalishi bo'lgan kompetentli yondoshuvning paydo bo'lishi hamda xorijiy pedagogik va metodik manbalarda «kompetentlik» va «kompetentsiya» tushunchalari 1960 yillarning oxiri 1970 yillarning boshlarida paydo bo'ldi va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligi nazariyasi va amaliyotiga keng kirib bordi.

Kompetentlik tushunchasi nafaqat aniq bilim va ko'nikmalar, balki aniq strategiya, mos emotsiya va munosabat, xuddi shuningdek, butun bir tizimni boshqarish mexanizmi mavjud ekanligi talab etiladigan murakkab amaliy masalalarni hal etish bilan bog'liq.

Kasbiy faoliyatni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan kompetentlikning asosiy elementlari Davlat ta'lim standartlarida o'z ifodasini topgan. Rahbar va pedagog xodimlari bilan o'zaro to'g'ri munosabatlarni, ularning usullari, muloqot jarayonida ustuvor o'rin tutuvchi tilni o'zlashtirish, jamoada ishlash ko'nikmalari, jamoada turli xil ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishni bilishni o'z ichiga oladi.

Kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim amerikalik tilshunos N.Xomskiy (1965 yil, Massachutes universiteti) tomonidan taklif etilgan «kompetentsiya» atamasining umumiy ma'nosida shakllandi. Yevropa Kengashi dasturi bo'yicha Bern shahrida bo'lib o'tgan simpoziumda (1996 yil) «kompetentsiya» tushunchasi «uquv», «kompetentlik», «qobiliyat», «mahorat» singari tushunchalar qatoriga kiritilgan. Yevropa davlatlarining

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ta'lim vazirlari Boloniya deklaratsiyasida (1999 yil) ta'lim islohatlarining kontseptual asoslari sifatida kompetentli yondoshuv e'tirof etildi.

Rahbarning kompetentligi-bilimdonlik, kasbga moslik, malakalilik, tajribalilik, mas'uliyatlilikni rahbarlik faoliyatiga singdirib borish. O'z sohasini, ishining ustasi bo'lish, sohasining sirlarini har tomonlama chuqur bilish demakdir. Rahbar kompetentsiyasining shakllanishi besh bosqichdan iborat bo'lib, ular quyidagilarni tashkil etadi:

Rahbar kompetentsiyasining shakllanish bosqichlari: Qobiliyatni aniqlash, tarbiyalash va shakllantirish, chiniqtirish (kichik hajmdagi topshiriqlar berish), ishonch (mustaqil rahbarlik lavozimiga tayinlanish), rahbarlik cho'qqisi, zamonaviy rahbar kompetentsiyasida jarayonni boshqarishning o'ziga xos vazifalari – rejalashtirish, tashkillashtirish, tahlil qilish, asoslash (motivatsiya), nazorat qilishdir.

Ularning har biriga izoh berar ekanmiz, shuni qayd etish lozimki, rahbarlikning asosiy maqsadi, ushbu muhim vazifalar o'rtasida mutanosiblik va uyg'unlikka erishish hamda shu orqali tashkilot yakdilligini ta'minlashdir. **Rejalashtirish** vazifasi birinchi navbatda rahbar o'z tashkilotining maqsadi, vazifalari, amalga oshirish jarayoni, faoliyat natijalarini aniqlashi va belgilashi zarur. **Tashkillashtirish** belgilangan vazifalar, ish hajmi, unga ketadigan vaqtni hisobini aniq belgilab olishi, ya'ni tashkilot turli bo'limlaridagi mavjud imkoniyatlardan optimal darajada foydalanishdir. Rahbar ado etishi zarur bo'lgan ishning boshlanish jarayonidan boshlab oxirigacha to'liq **tahlil qilishi** maqsadga muvofiq. Bu olib borilayotgan ish va mahsulot natijalaridagi ba'zi holatlarning kamchiligini joyida tushunib borishga imkon yaratadi. Rahbar strategik maqsadlarni ko'zlar ekan, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etib borishiga **asosli dalillar** ham zarur. SHu sababli har bir rahbar tomonidan tashkillashtirilgan ishlar asosli va o'zaro qiyosiy tahlillarga ega bo'lishi kerak. Boshqaruvdagi **nazorat qilish** vazifasi ta'lim standartlari, pedagogik jarayonni mavjud Qonun va boshqa hujjatlarda ko'rsatilgan talablar asosida kechishini ta'minlaydi.

Boshqaruvda rahbar muhim vazifalarni bajarish bilan birga mehnat jarayonida kompetentlik xususiyatlarini namoyon etishi zarur. Ta'lim muassasasi rahbarining kompetentligi bir qator komponentlarni o'z ichiga oladi. Yuqorida bayon etilgan rahbarning kompetentligi komponentlari rahbarning **yutug'ini kafolatlaydigan omillar** hisoblanadi. Rahbarning jarayonni innovatsion boshqarishda uning kasbiy refleksiyasi muhim rol uynaydi. **Kasbiy refleksiya**-o'z-o'zini anglashi, o'zini-o'zi boshqarish va o'z-o'zini bilish demakdir.

Ta'lim muassasasining zamonaviy rahbari kompetentsiyasiga ta'sir etuvchi omillar va xususiyatlar mavjud bo'lib, ularning mukammal rahbar sifatida shakllanishida bevosita ta'sir etadi.

Rahbar kompetentsiyasi turlari

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

• **Standart kompetentsiya**- ushbu faoliyatga oid doimiy va odatiy vazifalarni bajarish qobiliyati.

• **Asosiy kompetentsiya**-ushbu faoliyatga oid innovatsion vazifalarni bajarish qobiliyati.

Etakchi kompetentsiya-kasb faoliyatining yangi turlarini yarata olish qobiliyati.

Rahbar bilishi zarur bo'lgan masalalar - pedagogik kvalimetriya – bu ta'lim tizimi xodimlarini kasbiy va pedagogik mahorati sifati, novatorligi darajasini aniqlashga yo'naltirilgan tadqiqot sohasi, pedagogik deontologiya - pedagogning kasbiy odob-ahloqi haqidagi fan, andragogika - kattalarni o'qitish san'ati va ilmi, rahbarlik nazokatining tarkibiy qismlari - ixtisoslik sohasidagi burch, pedagogik adolat, ixtisoslikka doir vijdon, izzat nafs, pedagogik oriyat va boshqalar, rahbar faoliyatida muloqot odobiga qo'yiladigan talablar - do'stlik, xizmatdagi moslik, chiqishib hamjixat bo'lib ishlash, maslakdoshlik, mayinlik, iltifotlilik, samiyimiylik va boshqalar, rahbarning o'zini boshqara olish bilan bog'liq ko'nikmasi, shaxs va jamoaga ta'sir ko'rsatish ko'nikmalari pedagogik texnikaning tarkibiy qismlari demakdir, kasbiy refleksiya- o'z-o'zini anglashi, o'zini-o'zi boshqarish va o'z-o'zini bilish demakdir, rahbarning mahorati- ishga bo'lgan fidoiylik, bilim va tajribalarning birikmasi bo'lib, rahbar faoliyatining eng yuqori cho'qqisidir, chunki u o'ziga ajratilgan juda qisqa vaqt ichida eng yuqori mukammal natijaga erishadi, muloqot odobi, nutq texnikasi- rahbarning muloqot madaniyati me'yorlari, kommunikativ faoliyatni nutq texnikasi qoidalari asosida amalga oshirish jarayonidir, rahbarning yakka shaxs va jamoaga ta'sir etish bilan bog'liq bo'lgan ko'nikmasi (didaktik ko'nikma, tashkilotchilik ko'nikmasi, konstruktiv va kommunikativ ko'nikmasi, pedagogik munosabatni boshqarish, jamoaning ijodiy ishini tashkil etish).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'UXATI

1. Ш.М.Мирзиёев «Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак» Т.: Ўзбекистон, 2017 й.

2. О.Мусурмонова Таълим менежерининг касбий компотентлиги ва креативлиги . Ўқув услубий мажмуа. Тошкент. 2015 й.

3. Ш.М.Мирзиёев «Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз» Т.: Ўзбекистон, 2017 й.

4. Ш.М.Мирзиёев «Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш- юрт тараққиёти ва ҳалқ фаровонлигининг гарови» Т.: Ўзбекистон, 2017 й.

5. Исроилов Б.И. Таълим тизимида инновацион корпоратив ҳамкорликни ривожлантиришда иктисодий механизмлар ролини ошириш. ТМИ, ИАК, 2016 й., 26 март